

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161

SHASHKA DONACHALARI ISHTIROKI BILAN TUZILGAN KONSTRUKTIV MASALALARNI YECHISH METODIKASI

Ismoilov Bobur Toxirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0002-2887-3850

Annotatsiya: Maqolada shashka donachalari vositasida hosil qilingan konstruktiv masalalarning yechimlari bayon etilgan bo'lib, ushbu yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik kompetentligini rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan.

Kalit so'zlar: shashka, dona, shashka donasi, qator, doira, doira chetiga urinadi.

Abstract: This paper presents the solutions to constructive problems formed using checkers, aiming to develop the mathematical competence of future primary school teachers.

Key words: checkers, piece, checker piece, row, circle, circle tangency.

Аннотация: В данной статье рассматривается решение конструктивных задач, сформированных с использованием шашечных фишек, с целью развития математической компетентности будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: шашка, фишка, шашечная фишка, ряд, круг, касание круга.

KIRISH

Mamlakatimizda matematika 2020-yilda ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi ^[1]. Mamlakatning kelgusidagi jadal taraqqiyoti yosh iste'dodlarni aniqlash, iqtidorli bolalarni tanlab olish va o'qitish tizimini tashkil etish, o'sib kelayotgan avlodning intellektual imkoniyatlarini namoyon etishga yordam beruvchi ko'p tarmoqli ta'lim muhitini yaratish bo'yicha ishlar sifatini oshirish zaruratini taqozo etmoqda ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaldbina Oksana Nikolayevnaning tadqiqot ishida maktab o'quvchilarining matematik kompetentligini rivojlantiruvchi vosita sifatida didaktik o'yinlarning ahamiyati ilgari surilgan ^[3]. Bizning ishimizda esa maktab o'quvchilari o'rniga bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari (talabalar) ko'rib chiqilib, matematik kompetentligini rivojlantirishning asosiy omili sifatida konstruktiv masalalar tanlandi. Bundan ko'zlangan maqsad – yosh pedagoglarning istiqbolli yo'l xaritalarini belgilashlariga ko'maklashish va ularni zamon talablariga mos kadrlar sifatida tayyorlashdir.

Barchamizga sir emaski, yetuk pedagoglikning asosiy komponentlaridan biri matematik bilim hisoblanadi. Fikrimizning dalilini A.V. Dorofeevning tadqiqot ishida ko'rishimiz mumkin. Uning fikricha, bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishi matematik bilimlarning pedagogik salohiyatiga bog'liqdir.

I.I. Bondorenkoning tadqiqot ishida matematik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida amaliy mashg'ulot darslari tanlangan bo'lib, bunda matematik kompetentligini rivojlantirish kerak bo'lgan sinf sifatida gumanitar mutaxassislik talabalari tanlangan ^[4]. Bondorenkoning fikrlari asos qilib olinsa, matematik kompetentligini rivojlantirish kerak bo'lgan sinf – "Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi" yo'nalishi talabalari bo'lsa, bizningcha, amaliy mashg'ulot darslarida shashka donachalari ishtirokida tuzilgan konstruktiv masalalardan foydalanish matematik kompetentligini rivojlantirishda samaraliroq natijani kafolatlaydi. Shuning uchun ham ushbu maqolada matematik kompetentligini shakllantiruvchi muhim omil sifatida konstruktiv masalalarga alohida e'tibor qaratildi.

1-masala. 12 ta shashka donasini uch qator qilib shunday joylashtiringki, har bir qatorda 5 tadan shashka donasi bo'lsin ^[5.10].

2-masala. 12 ta shashka donasini to'rt qator qilib shunday joylashtiringki, har bir qatorda 4 tadan shashka donasi bo'lsin ^[5.14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu bo'limda maqola yozishda foydalanilgan metodologiya tavsifi keltiriladi. Masalan, agar maqola yozishda qiyosiy taqqoslash usulidan foydalanilgan bo'lsa, ushbu usul qanday qo'llanilgani va natijalarga qanday erishilgani bayon etiladi.

Bizga ma'lumki, ushbu masalaning yechimi shashka donalarining uchburchak va to'rtburchak shaklida joylashishidan iborat (1-rasmga qarang).

1-masala yechimi

2-masala yechimi

1-rasm

Ushbu masalalar 3-sinf o'quvchilariga boshqotirma sifatida berilganligini hisobga olib, tadqiqot ishimizda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining (boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish yo'nalishi talabalari) matematik kompetentligini rivojlantirish maqsadida 12 ta shashka donasi jumlasini 13 ta shashka donasi jumlasini bilan almashtirishni tavsiya etamiz. Tavsiya etilgan masala quyida yashil rangli jumalardan iborat tarzda berilgan bo'lib, masala yechimini izlayotgan talabalar ekanligini hisobga olgan holda, sariq va qizil rangli jumalar ham masalaga qo'shimcha sifatida kiritildi.

Tavsiya etilgan masala:

Agar shashka donasining diametri 1 birlik deb qaralsa, diametri 5 birlik bo'lgan doiraga 13 ta shashka donasini joylashtiring. Doira aylanasi bo'ylab 4 ta shashka donasi joylashishi kerak. Shunday qilib, 3 qator hosil qilingki, har bir qatorda 5 tadan shashka donasi bo'lsin.

Talabalarni baholash mezonlari:

Talabalarining taqdim etgan yechimlariga ko'ra baholash quyidagicha amalga oshiriladi:

- Talaba "3" baho olishi uchun yashil rang bilan berilgan jumalardan hosil bo'lgan masalani bajaradi.
- Talaba "4" baho olishi uchun yashil va sariq rangli jumalardan iborat masalani bajarishi lozim.
- Talaba "5" baho olishi uchun yashil, sariq va qizil rangli jumalardan tashkil topgan masalani to'liq bajargan bo'lishi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil rangli jumalardan tashkil topgan masala (13 ta shashka donasini 3 qator qilib joylashtiring, har bir qatorda 5 tadan shashka donasi bo'lsin) yechimini topish maqsadida "bir qatorda 5 tadan shashka donasi bo'lsin" jumlasiga e'tibor qaratamiz. Avval 1 qatorga 5 ta shashka donasini joylashtiramiz. Ushbu jarayonda 8 ta shashka donasi ortib qoladi. Qolgan 8 ta toshni 4 tadan qilib dastlab hosil qilingan qatorning oxiriga joylashtirib chiqamiz. Natijada yechim П shaklini hosil qiladi.

Bundan tashqari, yechim H harfiga o'xshash ko'rinishda ham bo'lishi mumkin (2-rasmga qarang).

2-rasm: 3 baholik yechimlar

Demak, yashil rangli jumladan iborat masalaning yechimi П, H, ... kabi turli shakllardan tashkil topishi mumkin

Talabning 4 baho olishi uchun shartda berilganidek, yashil va sariq rangli jumladan hosil bo'lgan masalani bajarishi talab etilgan. Masalada quyidagicha topshiriq berilgan:

Agar shashka donasining diametri 1 birlik deb qaralsa, diametri 5 birlikka teng bo'lgan doiraga 13 ta shashka donasini 3 qator qilib shunday joylashtiringki, har bir qatorda 5 tadan shashka donasi joylashsin.

Bu masalada diametri 5 birlik bo'lgan doira haqida fikr yuritilmoqda. Shundan xulosa qilish mumkinki, ushbu doiraning diametri bo'ylab 5 tadan ortiq shashka donasini joylashtirib bo'lmaydi, chunki masala shartiga ko'ra, har bir shashka donasining diametri 1 birlikka teng.

Shuningdek, talabalar tomonidan taqdim etilgan "П" hamda "H" ko'rinishidagi yechimlarni masala shartida berilgan doiraga joylashtirib bo'lmaydi.

Masala yechimiga olib boruvchi asosiy yo'l – masala shartida berilgan shashka donachalarining uch qatorga joylashishi jumlasini hisoblanadi. Uchala qatorni anglatuvchi chiziqlarni (qator tushunchasini chiziq tushunchasi bilan ifodalash mumkin) bir nuqtada kesishishiga erishish orqali yechim topiladi (3-rasmga qarang).

3-rasmda shashka donachalarining joylashuvidan shuni ko'rish mumkinki, 6 ta shashka donasi doiraning chetiga uringan. Biroq, 5 baho olish uchun masala shartida 4 ta shashka donasining doira chetiga urinishiga erishish lozim.

To'g'ri yo'nalishni tanlash uchun "4 ta shashka donasining doira chetiga urinishi" jumlasiga asoslanamiz. Bu esa ikkita qatorning (ikki chiziq deb ham qarash mumkin) bir nuqtada kesishishini anglatadi. Ushbu shartni bajarish uchun 9 ta shashka donasi joylashtiriladi va natijada qo'lda yana 4 ta shashka donasi qoladi.

So'nggi bosqichda, ikki qator kesishmasidagi shashka donasining ustiga qolgan 4 ta shashka donasini vertikal tartibda joylashtiramiz. Natijada masala yechimi topiladi (4-rasmga qarang).

Ushbu jarayon bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining 5 baholik javobi hisoblanadi. Natijada, 3 qator hosil bo'lib, har bir qatorda 5 tadan shashka donasi joylashganiga guvoh bo'lamiz.

Shuni ham ta'kidlash lozimki, javobni Ox, Oy va Oz o'qlari bo'yicha ham ko'rib chiqish mumkin.

3-rasm: 4 baholik yechim

Yechim Ox, Oy va Oz o'qlari sifatida

4-rasm: 5 baholik yechim

Yechim ko'rinishi

Besh baho uchun talab qilingan yechimda 4 ta shashka donasi doira chetiga urinsin deb shart berilgan edi. Ushbu shartni 2 ta shashka donasi doira chetiga urinadi deb ham masala tuzish mumkin.

“2 ta shashka donasi doira chetiga urinadi” degan jumladan quyidagi mantiqni keltirib chiqarishimiz mumkin: avvalo, doira diametri bo‘ylab 5 ta shashka donachasini joylashtirib olamiz (faqat shu holatda shashka donasi doira chetiga 2 nuqtada urina oladi). Shundan so‘ng, qo‘limizda qolgan 8 ta toshni 4 tadan eng chetdagi toshlar ustiga vertikal tarzda terib chiqamiz (boshqa toshlarni ham tanlash mumkin). Shu bilan berilgan masala ham yechilgan hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, aqilni bir karra charxlovchi va ma’naviy hordiq taqdim etuvchi shashka o‘yini barchamizga ma’lum. Ushbu maqolada shashka donachalarining ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalar yechimlarining hosil qilinish jarayoni bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining matematik kompetentligini rivojlantirishning samarali algoritmi sifatida qaralishi mumkin. Maqolada keltirilgan masalaning turli xil ranglar asosida bayon etilishi, talabalarning differensial tartibda baholanishida muhim komponent sifatida xizmat qiladi. Bu esa matematik kompetentligining samarali rivojlanishi “soddadan murakkabga” texnologiyasiga hamohang ekanligini tasdiqlaydi.

Bugungi kun talabi – nazariy bilimlarning o‘z amaliy ifodasi bilan boyitilishiga bog‘liq bo‘lib, maqolada ushbu jihatga alohida e’tibor qaratilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga (3-4-sinflar) yashil rang bilan ajratilgan jumladan hosil bo‘lgan masalani taqdim etish mumkin. Negaki, ushbu masalaning qiyinchilik darajasi Burxonovning 3-sinf “Matematika” darsligida keltirilgan shashka donachalariga oid masalalar bilan teng kuchli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.05.2020-y. PQ-4708-sonli Qarori – “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=4708&lang=3>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.02.2019-y. PQ-4199-sonli Qarori – “Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/search/all?actnum=4199&lang=3#>
3. Дидактическая модель развития математической компетентности студентов ССУЗ. Кандидат педагогических наук, 2009.
4. Развитие математической компетентности студентов гуманитарных специальностей в практико-ориентированном обучении. Бондаренко Игорь Иванович, кандидат педагогических наук, 2007.
5. S. Burxonov, O‘. Xudoyorov, Q. Norqulov. Matematika (Umumiy o‘rta ta’lim maktabining 3-sinfi uchun darslik). “Sharq”, Toshkent, 2016, 10, 14-betlar.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.